

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОПЕДАГОГИКИ В ВУЗЕ

Кызылординский университет имени Коркыт Ата
Шеримова Алия Сакеновна, докторант образовательной программы
«Педагогика и психология»

Аннотация: В статье обосновывается необходимость внедрения нейропедагогического подхода в образовательный процесс в высшем учебном заведении. Дается понятие нейрообразования как необходимых направлений развития вузовского образования. Также рассматриваются вопросы нейропедагогики в аспекте вузовского образования студентов, а также общей организации учебного процесса с опорой на современные знания о нейробиологии мозга, переработки схемы урока с учетом когнитивных научных знаний и физиологических данных.

Ключевые слова: основные идеи, нейропедагогический подход, аспекты применения, теории обучения.

Выделяются основные идеи нейропедагогического подхода, описывается аспекты применения нейропедагогики, а также рассматриваются теории обучения на основе мозга, также предлагаются методы и стратегии обучения бакалавров.

Нейрообразование - это зарождающаяся дисциплина, которая стремится объединить коллективные области неврологии, психологии, когнитивной науки и образования, чтобы лучше понять, как мы учимся и как эта информация может быть использована для создания более эффективных методов обучения, учебных программ и образовательной политики. Несмотря на то, что эта инициатива как исследовательская дисциплина все еще находится в зачаточном состоянии, она уже открывает новые возможности для диалога между учителями, родителями и учеными, изучающими мозг. Аналогичные проблемы в сфере образования существуют по всему миру, и в ряде стран были разработаны интересные программы для решения этой

важнейшей проблемы. Международное общество "Разум, умственная деятельность и образование" поддерживает растущее число глобальных инициатив, которые объединяют многие заинтересованные страны. Кроме того, с 1999 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) В рамках программы "Сотрудничество и развитие" были организованы нейробиологические и образовательные программы, которые способствовали разнообразному продуктивному сотрудничеству. В Соединенных Штатах, Британское Королевство, Кембриджский университет основал образовательную программу по неврологии, и под руководством Хирокадзу Танака, Япония, в настоящее время разрабатывает исследовательскую программу «Сильный разум, мозг и образование». Аналогично, в Шанхайский Восточный педагогический университет недавно основал центр нейрообразования. Наконец, в 2010 году в Цюрихе состоялась первая встреча Европейской организации по исследованиям в области обучения (EARLI), посвященная изучению мозга.

Нейрообразование пока не имеет самостоятельного академического статуса, его название и определение еще не приняты единогласно, поэтому союз между когнитивной нейробиологией и традиционным обучением все еще кажется трудным [1]. Таким образом, настоящая задача состоит в том, чтобы преобразовать результаты лабораторных исследований в стратегии улучшения обучения, когда установление связей между исследованиями и практикой не всегда легко [2].

В идеальном мире высшего образования студенты будут с удовольствием приходят на занятия и запоминают изложенный материал, размышляют над этой информацией и применяют ее в реальных ситуациях. Но зачастую это не так, во многом может быть связано с продолжающимся использованием методов преподавания девятнадцатого века с нашими студентами XXI века. Многие преподаватели колледжей и университетов продолжают использовать лекции в качестве предпочтительной стратегии педагогического преподавания. К сожалению, по данным Соузы (2006), студенты обычно

запоминают только около 5% лекции даже через день после ее прочтения. Рихтел (2010) делится исследованиями, предполагающими, что риск новых технологий заключается в том, что взрослому мозгу учащихся будет трудно концентрировать внимание, и им будет легче переходить от одного задания к другому. Многие выпускники высших учебных заведений в первую очередь являются исследователями, и преподавание является лишь частью их работы [3].

Существуют обширные исследования в области преподавания и обучения использованием мозга (Baylor, 2000; Braidic, 2009; Fischer, 2009; «мозговой подход» использующие термин «мозговой подход» основанное обучение», придуманное более 20 лет назад Кейном и Кейном (1990).

Теория обучения на основе мозга не учитывает запоминание и фокусируется на более последовательной форме обучения, ориентирована на обучающихся и сосредоточена на функциях мозга (Tufekci & Deminel, 2009). Если преподавание и обучение с использованием мозга основано на том, как работает мозг (Kahveci & Ay, 2008), преподавателям следует обратиться к исследованиям в области биологии, психологии развития и когнитивной нейробиологии, чтобы лучше понять, как работают разум и мозг. Коннелл (2009) утверждает, что «Теория множественного интеллекта», разработанная в 1983 году Говардом Гарднером, профессором образования Гарварда, «обеспечивает основу, которую учителя могут использовать для создания уроков, которые будут доступны всем учащимся» (стр. 36). Гарднер выделил восемь множественных видов интеллекта: лингвистический, логико-математический, пространственный, телесно-кинестетический, музыкальный, межличностный, внутриличностный и натуралистический. Многие полагают, что если преподаватели будут использовать различные педагогические стратегии, основанные на различном уровне интеллекта, у учащихся будет больше возможностей понять и запомнить информацию. Преподаватели могут

дифференцировать обучение, разрабатывая мероприятия на основе восьми множественных типов интеллекта (Andronache, Vocos, Stanciu и Raluca, 2011; Connell, 2009), чтобы обеспечить удовлетворение потребностей всех учащихся

Использование ролевого моделирования для обмена примерами различных методов обучения, фокусирующихся на восьми видах интеллекта и интегрирующих их, может быть полезным для учащихся. Вместо того, чтобы читать исключительно лекции, используйте лекции в сочетании с музыкой, драмой и визуальными эффектами из различных источников. Позвольте учащимся выполнять открытые презентации, делясь информацией так, как им удобнее, при условии, что они охватывают тему. Разрешите учащимся работать над заданиями индивидуально, с партнерами и в группе. Поскольку у учащихся есть «диапазон сильного, умеренного и менее развитого множественного интеллекта» (Коннелл, 2009, стр. 36), чрезвычайно важно удовлетворить потребности всех учащихся в наших классах, используя различные методы и стратегии обучения. По мнению Кахвечи и Ай (2008), конструктивистское обучение – это когда «студенты находятся в центре процесса преподавания и обучения» (стр. 125). Обучение на основе опыта – это «процесс, посредством которого знание создается посредством трансформации опыта» (Колб, 1984, стр. 41). Эмпирическое образование – это «изменение личности, которое происходит в результате размышлений над непосредственным опытом и приводит к новым абстракциям и приложениям» (Робертс, 2002, стр. 92). Робертс (2002) подчеркивает важность экспериментального обучения для академического успеха. Далее он говорит, что подход, совместимый с мозгом, — это одна из попыток «расширить и углубить экспериментальную педагогику» (стр. 281). Одной из характеристик обучения, совместимого с мозгом, по мнению Радина (2009), является «опыт в классе, включая метод проб и ошибок, исследование, практику, творчество и критическое мышление» (стр. 43). Другими словами, «знание основано на деятельности» (Фишер, 2009, стр. 5). [16, 17, 18]

Сделать содержание курса «релевантным», по словам Робертса (2002), означает «связать информацию с предыдущим опытом и обучением студентов» (стр. 282) [19,20]. Один известный нам профессор естественных наук колледжа учил пищеварительной системе посредством танца. После исполнения танца в костюмах, связанных с пищеварением, студенты ни за что не могли забыть процесс пищеварения. Когда у учеников Шор (2012) возникли проблемы с запоминанием лексики, связанной с работой мозга, одна из ее учениц «принесла дюжину белых пенопластовых подставок для шляп и париков, которые они купили в местном магазине косметики». Группы учащихся с помощью цветных маркеров нарисовали «схемы соответствующих частей мозга на голове из пенопласта и назвали их вместе с партнером» (стр. 133). Вместо того, чтобы просто дать студентам список слов для запоминания, это занятие сделало части мозга реальными для них [21,22].

Совместное группирование, обсуждавшееся ранее, является одним из способов сделать задания реальными и актуальными, поскольку, как утверждают МакГакин и Ладхани (2010), оно «стимулирует обсуждение и сложное решение проблем» и «может быть передано работникам и обогащает подготовку на рабочем месте» (стр. 2). Совместная групповая работа способствует подлинному обсуждению и решению проблем. Содержание часто становится более актуальным для учащихся, когда они вместе работают над представлением информации. Бейдлер (Beidler & Tong, 1994) делится своим опытом работы с другим учеником на уроке геометрии: «Я научился объяснять то, что знал, тому, кто знал об этом меньше – и меньше заботился об этом – чем я» (стр. 116).). После объяснения материал стал более интересен не только другому студенту, но и самому Бейдлеру [23,24].

Критическое мышление в аудитории должно быть целенаправленным. Преподавателям следует стратегически планировать опыт работы с содержанием на разных уровнях мышления. Таксономия Блума (1956) является основой для определения уровня мышления в классах; однако важным компонентом истинного понимания и обучения является

размышление. Чтобы извлечь выгоду из этой концепции, Паппас (2010) разработал свою «Таксономию отражения», основанную на исходной таксономии Блума, а также на пересмотренной таксономии Блума (Андерсон и др., 2001). Модель Паппаса предполагает, что по завершении проекта или ключевого задания учащимся задаются вопросы для размышления из различных уровней таксономии. В свою очередь предлагает Паппас: (1) Вспоминание: Что я сделал? (2) Понимание: Что в этом было важно? (3) Применение: где я могу использовать это снова? (4) Анализ: вижу ли я какие-либо закономерности в своих действиях? (5) Оценка: Насколько хорошо я справился? и (6) Создание: что мне делать дальше? [25,26]

Уош (2003) провел исследование, используя стратегию, называемую «исследовательское сохранение». Студентов записывали на аудиозаписи во время проведения научных исследований в группах. Эти записи затем были расшифрованы и проанализированы на предмет критического мышления. Уош пришел к выводу, что, когда учащимся предоставляется возможность использовать вопросы в классе, их разговоры со сверстниками отражают более высокий уровень мышления. Было отмечено, что студенты использовали ключевые глаголы, основанные на уровнях Блума, такие как «наблюдать», «классифицировать», «измерять», «общаться», «выводить» и «предсказывать». Было документально подтверждено, что они выдвигали гипотезы, основывались на чужих идеях, поднимали вопросы и демонстрировали позицию постановки проблем [27].

«Обучение, основанное на мозге, прекрасно совместимо с технологиями», — утверждает Пул (1997, стр. 10). В последние годы использование технологий резко возросло и продвинулось вперед, захватывая и привлекая внимание пользователей, особенно среди людей в возрасте от 8 до 18 лет. Фонд семьи Генри Дж. Кайзера (Rideout, Foehr, & Roberts, 2010) сообщает, что число молодых их ежедневное использование технологий и средств массовой информации с 6,5 часов в день до чуть более 7,5 часов в день за последние пять лет. Этот рост объясняется взрывным ростом мобильных и

онлайн-СМИ, доступных для молодежи в возрасте от 8 до 18 лет. Зная, что это поколение учеников уже заполняет или скоро будет заполнять наши классы, очень важно, чтобы учителя всех уровней использовали эту среду [28].

В результате анализа трудов по нейропедагогике, мы пришли к выводу что студенты университетов ценят платформу обучения, основанную на критическом мышлении и рефлексии, а также преподавателя, который отвечает потребностям их разностороннего интеллекта.

Список литературы

рбуа-Калас, Ф. Нейронауки, когнитивные и научные науки. образование: Vers Un Changement de Paradigme. Эгерцог. Соц. 2018 год, 49.

Массон, С. Activer Ses Neurones: Pour Mieux Apprendre et Enseigner; Эусловия Одиль Жакоб: Париж, Франция, 2020.

оуза, Д. (2006). Как мозг учится (Зр-дред.). Таузенд-Оукс, Калифорния: Пресс.

эйлор, Южная Каролина (2000). Исследования мозга и технологическое образование. Тех-Учитель ологии, 59(7), 6-11.

ейдлер П.Г. и Тонг Р. (1994). Учимся преподавать. Журнал «Превосходство в Преподавание в колледже», 5(1), 107-126.

лум, Б. (1956). Таксономия образовательных целей. Книга 1: Когнитивная сфера. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Лонгман.

рейдик, С.Л. (2009). Содействие успешным обучающимся сообществам для удовлетворения разнообразные потребности студентов университетов путем создания среды онлайн-обучения, основанной на мозге. Международный журнал образования в области информационных и коммуникационных технологий, 5(4), 18-25.

рандт, РС (1999). Педагоги должны знать о человеческом мозге. Фи-Дельта Каппан, 81(3), 235-238.

ейн Р. и Кейн Г. (1990). Понимание подхода, основанного на мозге обучение и преподавание. Образовательное лидерство, 48 лет(2), 66-70.

ейн Р., Кейн Г., МакКлинтик К. и Климек К. (2009). 12 Мозг/разум принципы

обучения в действии: развитие исполнительных функций человеческого мозга(2-е изд.). Таузенд-Оукс, Калифорния: Corwin Press.

Дженсен, Э. (2011). Мозговое образование в действии.Образовательные горизонты.

ишер, К.В. (2009). Разум, мозг и образование: построение научной задел для обучения и преподавания.Разум, мозг и образование, 3(1), 3-16. 90(2), 5-6.

уфекчи С. и Демирель М. (2009). Влияние обучения, основанного на мозге, на достижения, удержание, отношение и процесс обучения.Procedia социальных и поведенческих наук, 1, 1782-1791.

оннелл, доктор юридических наук (2009). Глобальные аспекты обучения, основанного на мозге.Образовательный Горизонтов, 88(1), 28-39.,

Андронаке Д., Бокос М., Станчу Д.И. и Ралука Б.О. (2011). Значение теории множественного интеллекта в оптимизации тренировочного процесса.Журнал педагогических наук, 13(2), 18-26.

ахвечи А. и Ай С. (2008). Разные подходы – общие последствия:Мозговое и конструктивистское обучение с точки зрения парадигмы и интегральной модели.Журнал турецкого научного образования, 5(3),108-123.

олб,Д.А. (1984).Экспериментальное обучение: опыт как источник обучения.

Коннелл, доктор юридических наук (2009).Глобальные аспекты обучения, основанного на мозге.Образовательный горизонтов, 88(1), 28-39.и развитие.Река Аппер-Сэддл, Нью-Джерси: Прентис-Холл.

ишер, К.В. (2009). Разум, мозг и образование: построение научной задел для обучения и преподавания.Разум, мозг и образование, 3 (1), 3-16.

Колб, Д.А. (1984).Экспериментальное обучение: опыт как источник обучения и развитие.Река Аппер-Сэддл, Нью-Джерси: Прентис-Холл, Робертс, JW

ор, Р. (2012). Глубокие уровни обучения посредством обучения, основанного на

мит, С. (2007).Использование исследования действий для оценки

использования мозгового подхода. стратегии преподавания в классе. Международный журнал обучения, 13(9), 121-126.

ак Гакин Д. И Ладхани М. (2010). Мозг, стоящий за мозговым переустройством поиск: история о двух онлайн-учащихся высших учебных заведений. Колледж Ежеквартально, 13(3), 1-7.

Бейдлер П.Г. и Тонг Р. (1994). Учимся преподавать. Журнал «Превосходство в Преподавание в колледже», 5(1), 107-126.

лум, Б. (1956). Таксономия образовательных целей. Книга 1: Когнитивная сфера. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Лонгман.

аппас, П. (2010). Таксономия размышлений: критическое мышление для студентов, учителя и директора. Получено с <http://www.peterpappas>.

ош, П. (2003). Увидеть значит поверить. Использование исследовательских бесед для продвигать вопросы среди будущих учителей. Журнал педагогического образования Южной Каролины, 3(1), 48-51.

Пул, Чехия (1997). Мозговое обучение и студенты. Образовательный дайджест, 63(3), 10-15.